

मृच्छकटिकम् में वर्णित 'कृषि' सम्बन्धी सन्दर्भ Reference to 'Agriculture' Mentioned in Mrichchhakatikam

Paper Id : 18843 Submission Date : 11/04/2024 Acceptance Date : 21/04/2024 Publication Date : 25/04/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
DOI:10.5281/zenodo.12542588

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

राकेश कुमार सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर

प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं

संस्कृति विभाग

बाबा राघवदास भगवानदास

स्नातकोत्तर महाविद्यालय

आश्रम बरहज,

देवरिया, (उ०प्र०), भारत

सारांश

मृच्छकटिकम् शब्द 'मृद+ शकटिकम्' शब्दों के मेल से निर्मित है जिसका तात्पर्य है - मृद (मृदा) अर्थात् मिट्टी से बनी, शकटिकम् अर्थात्, भार ढोने की गाड़ी। अर्थात् जिसको विषय-वस्तु में मिट्टी से बनी गाड़ी का उल्लेख है, वह मृच्छकटिकम् है। महाकवि शूद्रक द्वारा रचित 'मृच्छकटिकम्' एक यथार्थवादी नाटक है। इस नाटक में यथार्थ जीवन की गतिशीलता एवं रसमयता है। इसकी भाषा अत्यन्त ही सरल एवं नाटक के पात्रों के अनुकूल है। इसमें कुल दूरे अंक है जिसमें सामान्य जनजीवन को आधार बनाकर सामाजिक पृष्ठभूमि का यथार्थ चित्रण हुआ है। इस नाटक के दो प्रमुख विभाग हैं - प्रथम, चारुदत्त और वसन्तसेना का प्रेम तथा द्वितीय आर्थिक की राज्य-प्राप्ति। यह एक चरित्र प्रधान प्रकरण है। इस नाटक में कुल सत्ताइस प्रकार के पात्र हैं जिनमें राज्य कर्मचारी, चोर, सिपाही, सन्यासी, दासी, वैश्य, गणिका आदि विविध पात्र हैं। कथानक की प्रगति के माध्यम से भारतीय समाज में वर्गपदानुक्रम एवं विभाजन के सम्बन्ध में जानकारी मिलती है।

सारांश का

अंग्रेज़ी अनुवाद

The word Mricchakatikam is made from a combination of two words – Mricchakatikam. Mrid i.e. soil i.e. soil (made of), Shaktikam i.e. a vehicle for carrying load. That is, the subject matter of which a cart made of clay is mentioned, is - Mrichchakatikam.

Mricchakatikam (meaning clay toy or clay cart) is the most popular allegory in Sanskrit dramatic literature. It has 10 marks. Maharaj Shudrak is considered its creator. The play 'Mrichchakatikam' is a proof that India has inherited the tradition of giving place to the last man in literature, where people like thieves, courtesans, poor, Brahmins, maids, barbers overthrew the power of the evil king and established a republic and took the lead from the last man. are received.

मुख्य शब्द

मृच्छकटिकम्, वर्ग-पदानुक्रम, ऊसर, रहट, तण्डुल, श्यामक, रक्तमूलक, कुलथी, पनस।

मुख्य शब्द का

अंग्रेज़ी अनुवाद

Mrichchakatikam, Class-hierarchy, Usar, Rahat, Tandul, Shyamak, Raktamulak, Kulathi, Panas.

प्रस्तावना

इसकी कथावस्तु तत्कालीन समाज का पूर्णरूप से प्रतिनिधित्व करती है। द्वितीय शताब्दी ईसापूर्व में लिखित इस संस्कृत नाटक ग्रन्थ में चारुदत्त नामक गरीब ब्राह्मण युवक और एक

अमीर वेश्या वसन्त सेना के बीच प्रेम कथा का विवरण है। शूद्रक ने इसमें उज्जैन के लोगों की परेशानियों एवं खुशियों को दर्शाया है। कथानक की प्रगति के माध्यम से भारतीय समाज में वर्ग पदानुक्रम और विभाजन की समझ प्राप्त होती है। इस नाटक में समाज में विभिन्न वर्गों और आर्थिक स्तरों का प्रतिनिधित्व है। इस नाटक के माध्यम से तत्कालीन समाज की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों का आकलन आसानी से किया जा सकता है। प्रस्तुत शोध-पत्र में तत्कालीन आर्थिक स्थिति विशेषकर कृषि से सम्बन्धित उद्धरणों पर चर्चा की गयी है।

अध्ययन का उद्देश्य प्रस्तुत शोधपत्र में मृच्छकटिकम् में वर्णित 'कृषि' सम्बन्धी सन्दर्भ विचारों का अध्ययन किया गया है।

उद्देश्य

साहित्यावलोकन

महाकवि शूद्रक ने मृच्छकटिकम् में कहा है कि-“सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते” अर्थात् समाज की प्रगति एवं विकास का मूल भौतिक समृद्धि में ही निहित है। इस नाटककार के काल में चारो पुरुषार्थों में समाज का सर्वाधिक आकर्षण अर्थ एवं काम के प्रति ही था। नाटक के एक उद्धरण में चारुदत्त का कथन है कि ‘दरिद्रता से लज्जा आती है एवं दरिद्र का तेज समाप्त हो जाता है और इसके साथ ही मनुष्य की सभी विपत्तियों का कारण दरिद्रता ही है।’¹ उस कालखण्ड में भौतिक समृद्धि का मुख्य आधार कृषि एवं पशुपालन ही था। इस समय व्यापारिक गतिविधियां भी कृषि पर आधारित थी। मृच्छकटिकम् में कृषि सम्बन्धी जानकारी मुख्यतः दो प्रकार से मिलती है- प्रथम, नाटक के अन्तर्गत विभिन्न पात्रों के आपसी संवाद में कृषि सम्बन्धी विभिन्न उपमाएं दी गयी हैं तथा द्वितीय, नाटक में स्थान-स्थान पर विविध खाद्य सामग्रियों का विवरण मिलता है जो तत्कालीन कृषि उपजों के द्वारा ही सम्भव था।

नाटक के प्रथम अंक में जब नायक चारुदत्त एवं नायिका बसन्तसेना दोनों ही एक साथ झुककर प्रणाम करते हैं, तब दोनों नायक-नायिका की उपमा धान की दो क्यारियों के साथ दी गयी है।² इसके सम्बन्ध में कहा गया है कि “अरे सुखपूर्वक प्रणाम करके धान की दो क्यारियों के समान आप दोनों के सिर से सिर मिल गये।”³

ऐसे ही नाटक के चतुर्थ अंक में भी ‘यव’ एवं ‘धान’ की खेती का उल्लेख मिलता है। यहाँ यह कहा गया है कि “जौ (यव) बोने से धान नहीं उत्पन्न हो सकता।” इस वर्णन से यह संकेत मिलता है कि उस कालखण्ड में मुख्यतः जौ (यव) एवं धान की ही कृषि की जाती थी। ऐसे ही इस नाटक के दशवें अंक में ‘तिल’ का वर्णन मिलता है।⁴

समकालीन स्रोतों से भी यह संकेत मिलता है कि उस काल में कृषि पारम्परिक स्रोतों पर आधारित थी, परन्तु कहीं-कहीं कृषि वर्षा इत्यादि प्राकृतिक साधनों पर भी निर्भर था। मृच्छकटिकम् के चतुर्थ अंक में नायक चारुदत्त का कथन है कि “वर्षा के न होने से सूखते हुए धान्य के लिए ‘द्रोण’ नामक मेघ का आ जाना सुखदायी है।”⁵ वराहमिहिर ने भी कृषि के लिए उपयोगी वर्षा का उल्लेख किया है।⁶ मत्स्य पुराण में भी सिंचाई का उल्लेख करते हुए “युद्ध में घायल होने के बाद पुनरुत्थित होने वाले अनुचरों की उपमा कुम्हलाये हुए पौधों से दी गयी है जो सींचने पर हरे-भरे हो उठते हैं।”⁷

मृच्छकटिकम्⁸ नाटक में इस बात की चर्चा है कि वर्षा की अधिकता एवं अभाव दोनों ही लाभकर नहीं था क्योंकि दोनों की अतिशयता से अकाल पड़ता था तथा अकाल के कारण राजदोष माना जाता था। नाटक के आठवें अंक में ऊसर भूमि की चर्चा हुई है जिसमें बोया गया बीज नष्ट हो जाता है।⁹ नाटक में सिंचाई के साधनों में ‘कूपयन्त्र’ की चर्चा हुई है।¹⁰ अन्य स्रोतों से भी ऐसे सिंचाई के साधनों के विषय में सूचना मिलती है। गाथा सप्तशती के अनुसार अधिकांशतः सिंचाई के लिए ‘रहट’ का उपयोग किया जाता था। शुकनीतिसार¹¹ में भी

उल्लिखित है कि “हीन राष्ट्र में जैसे-जैसे जल की वृद्धि होती है, वैसे-वैसे वह राष्ट्र समृद्धिशाली होता है, अतः राजा को चाहिए कि वह कूप, तडाग एवं नदियों पर बाँध आदि का निर्माण करवाये, क्योंकि ये कृषि कार्य के लिए परम आवश्यक है। ऐसे ही जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, रुद्रदामन एवं स्कन्दगुप्त ने अपने-अपने शासनकाल में सौराष्ट्र¹² प्रान्त में ‘सुदर्शन’ नामक एक झील का निर्माण एवं जीर्णोद्धार करवाया था, जिसके फलस्वरूप सिंचाई-व्यवस्था उत्तम हुई। मृच्छकटिकम्¹³ एवं उसके समकालीन ग्रन्थों से यह सूचना मिलती है कि कृषि-उपकरणों में लोहे की फालयुक्त लकड़ी का हल, बैलों का जुआ आदि शामिल थे। ‘अमरकोश’ नामक ग्रन्थ में इनके अतिरिक्त अन्य कृषि यन्त्रों, जैसे-कुदाल एवं हँसिया आदि का उल्लेख मिलता है।¹⁴

इस प्रकार तत्कालीन समाज सिंचाई की उत्तम व्यवस्था एवं विभिन्न लौह कृषि उपकरणों से सुसज्जित था। मृच्छकटिकम् में तत्कालीन खाद्य पदार्थों की एक लम्बी सूची मिलती है जिससे उस समय के कृषि-उत्पादों के विषय में सूचना मिलती है। इस नाटक में यव, तण्डुल, तिल, नीवार एवं श्यामक का अधिकांशतः जिक्र मिलता है। उस कालखण्ड में तण्डुल या चावल ही भोजन का मुख्य आधार था। चावल के दो प्रकारों में ‘शालि’¹⁵ एवं कमल¹⁶ प्रमुख था। चावल की 60 दिन में तैयार होने वाली एक किस्म की भी चर्चा हुई है। उस काल में श्यामक एवं नीवार वन्यधान्य थे, जो अधिकांशतः वनों में ही मिलते थे, जिसका वर्णन कालिदास के नाटक अभिज्ञानशाकुन्तलम् में हुआ है। वृहत्संहिता¹⁷ में भी शरदकालीन एवं ग्रीष्मकालीन दो प्रकार की फसलों की चर्चा हुई है। इसके साथ ही धान, गेहूँ, बजरी, मटर, दाल, तिल, सरसों, अलसी एवं विभिन्न प्रकार के मसालों का विवरण मिलता है। मृच्छकटिकम् में मसालों के लिए ‘वर्णक’¹⁸ शब्द आया है। इस नाटक के आठवें अंक में हींग, जीरा, नागरमोथा, वच की गाँठ, सोंठ, काली मिर्च आदि की चर्चा हुई है। भोजन के साथ खट्टी चीजों के प्रयोग का भी विवरण मिलता है। नाटक में माष एवं कुलत्थ (कुलथी) जैसी दालों का भी उल्लेख मिलता है। नाटक के आठवें अंक में साक के अन्तर्गत रक्तमूलक (मूली), पनस (कटहल) आदि की भी चर्चा हुई है।¹⁹

निष्कर्ष

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मृच्छकटिकम् में वर्णित कृषि सम्बन्धी तथ्य एवं खान-पान सम्बन्धी विवरण एक आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न समाज की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य पर ही उस कालखण्ड के समाज की आर्थिक सम्पन्नता आधारित थी, जिसकी पुष्टि तत्कालीन अन्य साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों से होती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मृच्छकटिकम्-1/14।
2. मृच्छकटिकम्-प्रथम अंक।
3. मृच्छकटिकम्-4/17 ‘यवा प्रकीर्णाः न भवन्तिशालयः।
4. मृच्छकटिकम्-दशम् अंक-अस्माकं तिलोदकं दानाय।
5. मृच्छकटिकम्-10/26-क्षते प्रहाराः निपन्त्यभीक्षणम्”।
6. वृहत्संहिता-21, 22।
7. मत्स्य पुराण-136, 49।

8. मृच्छकटिकम्-10/60।
9. मृच्छकटिकम्-8/29-“ऊसर क्षेत्र पतित इव बीजमुर्शिनिष्फलम्।”
10. मृच्छकटिकम्-10/60, 61।
11. शुक्रनीतिसार-4/63, 64।
12. एपि इंडिया-114/79।
13. मृच्छकटिकम् का आलोचनात्मक अध्ययन, पृ0 141।
14. अमरकोश-3/9।
15. मृच्छकटिकम्-10/29 “शालीयकूरेण गुडौदनेन”।
16. मृच्छकटिकम् चतुर्थ अंक-“संदघ्ना कलमोदनेन प्रलोभिता”।
17. वृहत्संहिता-9/42, 10/18।
18. मृच्छकटिकम्-अष्टम अंक।
19. मृच्छकटिकम्-अष्टम अंक।